

Desarrollo de las vacunas contra el SARS-COV 2. ¿Otro conflicto mundial?

Development of SARS-COV2 vaccines. Another global conflict?

MSc. Alexey Baute Plana.

Máster en Ciencias de la Educación. Profesor Asistente. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Facultad Enrique Cabrera. Departamento de Filosofía Marxista e Historia. ✉ abaute@infomed.sld.cu 0000-0002-2330-2656.

Dr. Nguyen Mirabal Díaz.

Especialista de Primer Grado de Medicina General Integral (MGI). Residente de 1er. Año en Imagenología. Profesor Asistente. Departamento de Imagenología, Hospital General Docente Enrique Cabrera. ✉ ng761023@infomed.sld.cu 0000-0002-5949-1428

RECIBIDO: 15 DE MARZO DE 2021

APROBADO: 17 DE MAYO DE 2021

RESUMEN La pandemia generada por el SARS-COV 2 afecta a toda la humanidad; los esfuerzos de los gobiernos por frenar el nuevo coronavirus caracterizan el escenario mundial. A un año de su descubrimiento, todas las esperanzas recaen en encontrar la solución definitiva a esta enfermedad a través de una vacuna que logre frenar el crecimiento desmedido de contagios y de muertes, lograr inmunizar la población en general y así retomar el camino del desarrollo económico y social detenido bruscamente por esta situación epidemiológica. En el presente artículo, el autor aborda, en apretada síntesis, el tratamiento dado en la actualidad a las posibles vacunas contra la Covid-19, su repercusión así como el papel de las potencias implicadas. Se reflexiona sobre cómo la lucha por alcanzar la supremacía del fármaco pudiera convertirse en un conflicto entre naciones. Se destaca, además, el tratamiento que los medios han dado al fenómeno y cómo, debido a una campaña de descrédito a veces hacia uno u otro medicamento, existe cierto escepticismo por parte de los ciudadanos hacia la vacunación contra la enfermedad.

Palabras Clave: Vacunación, Covid-19, conflicto mundial

ABSTRACT *The pandemic generated by SARS-COV2 affects all of humanity, the efforts of governments to curb the new coronavirus characterize the world scenario. One year after its discovery, all hopes fall on find the definitive solution to this pandemic through a vaccine that can put a stop to the excessive growth of infections and deaths, achieve immunization of the population in general and thus resume the path of economic and social development abruptly stopped by the pandemic. In this article, the authors make a brief allusion to the treatment currently given to possible vaccines against COVID-19, their impact as well as the role of powers involved. It reflects on how the struggle for drug supremacy could turn into a conflict between nations. It also highlights the approach that the media have given to the phenomenon and how, as a result of a sometimes a discrediting campaign, towards one or another drug, leads to the existence of a certain skepticism from the population towards the vaccination campaign against the disease.*

Key Words: Vaccination, Covid-19, world conflict

INTRODUCCIÓN

Los seres humanos recibimos el 2020 con la dinámica de un nuevo coronavirus. Desde China llegó la noticia del brote y comenzaron a dispararse las alarmas globales, y con ellas, la rápida propagación del SARS-CoV 2, superando por el elevado número de contagios, lo ocurrido en los años 2002 y 2003, al punto que fue declarada rápidamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) emergencia sanitaria global.

Llegado el 2021, sumaban hasta este mes de abril, (datos de la Universidad John Hopkins que varían, dada la acelerada propagación de la enfermedad) 192 países, con un astronómico número de 169 148 029 infectados y 3 511 804 fallecidos. Esta rápida propagación, por todos es conocido, ha generado rebrotes en muchos países, fundamentalmente en Europa, desde el segundo semestre de 2020 y de igual manera, en América Latina, razón por la cual son tan alarmantes los números anteriores.

Sin duda alguna esta situación ha desestabilizado la realidad política, económica y social a escala planetaria y ha ocupado el centro de análisis de los debates, reuniones, proyecciones y noticias en las redes sociales; todo ha girado en torno a ella y se han tenido que trazar estrategias de convivencia urgentes, sea cual sea el nivel de desarrollo de los países. Los gobiernos están entrampados entre la incertidumbre de cuál sería la solución definitiva al virus y la toma de medidas cada vez más restrictivas, a veces improvisadas, sin medir las consecuencias; y cuando se habla de esto último hay que hacer referencia obligada al retroceso económico generalizado.

Sobre el tema de la vacuna contra el nuevo coronavirus, el cual continúa centrando la atención mundial, se suceden a diario artículos, análisis, ponencias e intervenciones, porque es una necesidad para la sostenibilidad planetaria la cura definitiva a la enfermedad o al menos, y en principio, detener la rápida propagación del virus. Hay muchas y variadas reflexiones relacionadas con ella, como por ejemplo:

Aktan, S. (2020), Fox, M. (2020). Monroy, J. (2021), Rudnitsky, J. (2020), Silva, D. (2021), Viga, R. (2021), Zimmer, C. (2020), Chio, Y. (2021), Aguilar, I. (2021), así como los trabajos publicados en los principales sitios hegemónicos y no tanto como BBC.com, ámbito.com, eltiempo.com, france24.com, Prensa Latina, Cubadebate y otros, indicando la creciente y necesaria preocupación por este tema.

El presente trabajo, en apretada síntesis, pretende reflexionar acerca de lo que puede representar para el planeta el desarrollo de diferentes vacunas contra la Covid-19, la lucha por la supremacía del producto, la forma de adquisición de las mismas tanto los países industrializados como por los subdesarrollados, la necesidad de la creación de un mecanismo regulador para la distribución global, así como el evidente escepticismo con relación a la efectividad del medicamento, un tema que está en constante actualización por la propia dinámica de la enfermedad. Por tanto, constituye un reto para estos autores acercarse al análisis de este fenómeno, que sin dudas, cobra relevancia hoy debido a que constituye una esperanza para el mundo. En tal contexto se observa en la actualidad una marcada incompatibilidad entre las potencias implicadas en la producción acelerada del fármaco, que evidencia una serie de contradicciones antagónicas, las que no generan ningún progreso, razón por la cual es imperiosa la necesidad de que los organismos internacionales tomen más protagonismo en este asunto.

DESARROLLO

Los grandes economías mundiales, una vez más, han sido noticia en la maratónica carrera por encontrar la solución definitiva para el virus SARS-CoV 2. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha apelado al multilateralismo para ese propósito, lo cual no ha sido bien recibido por algunos de ellos, quienes anteponen sus intereses particulares, de hegemonía fundamentalmente, por encima del bien común, pues prefieren priorizar las empresas y no al hombre. La lucha por alcanzar el ansiado y necesario fár-

maco lo ha acentuado más, por lo que cabe preguntarse entonces en este contexto: ¿La verdadera solución a la pandemia es la vacuna? ¿No sería mejor una adecuada voluntad política de integración, solidaridad o alianza estratégica? Ese es un punto en el que se debiera reflexionar.

Al respecto Amnistía Internacional en un reciente artículo significó: “En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, los países tienen la obligación de trabajar unidos para responder a la pandemia, y los Estados más ricos tienen la responsabilidad especial de ayudar a los Estados que disponen de menos recursos. Pero algunos gobiernos han adoptado ya un enfoque del tipo ‘yo primero’ que podría menoscabar la eficacia de una futura vacuna” (Amnistía Internacional, 2020).

En este momento (febrero 2021) se están desarrollando varios tipos de vacunas con diferentes tecnologías para neutralizar el virus, reconociendo todos, los entendidos en la materia científica y los no tanto, que la inmunización contra cualquier virus se demora mucho tiempo en ser implementada, pues ya en

otros momentos de la historia el mundo ha vivido experiencias similares, siempre y cuando no haya una situación de emergencia como esta, en la que sea necesario acelerar su descubrimiento debido a que es un imperativo para la sociedad y la economía global.

De ahí que los esfuerzos están encaminados en, por un lado, desarrollar una inoculación fundada en proteínas y generar una respuesta inmune, por otro, están las vacunas con vectores virales, las cuales utilizan un virus genéticamente modificado que no provoca la enfermedad pero sí produce proteínas de coronavirus para generar una resistencia al contagio. Están también la inoculación con ARN y ADN, en la que se emplean estos dos compuestos genéticamente modificados para generar una proteína que por sí sola desencadene una defensa contra el virus. Esta diversidad de orígenes de los fármacos es lo que, a juicio de estos autores, pudiera generar cierto escepticismo en su uso, lo que será abordado más adelante.

De los 180 candidatos vacunales que emergieron en el mundo en el 2020, de ellos 35 en fase clínica, los más avanzados hasta febrero del 2021, según

Fig. 1. La “guerra de las vacunas”.

Infobae, son: Moderna con un 94,1% de eficacia, producto de la biotecnología estadounidense; la Oxford-AstraZeneca, con 62% de seguridad, desarrollada por la Universidad de Oxford y la compañía sueco-inglesa AstraZeneca; otro candidato vacunal de este año es la de Johnson & Johnson, al igual que las dos anteriores en fase III de ensayos clínicos, y es la única del mundo que hasta el momento se aplica en dosis única, porque las anteriores necesitan dos inyecciones para su efectividad. Por su parte, Pfizer-BioNtech es otro producto de los más publicitados actualmente, cuya eficacia ronda el 95% y ya está autorizada en varias naciones de América Latina y Europa.

China tiene su candidato vacunal también, aunque muchos consideran ha sido lenta en este proceso, partiendo de la idea de que fue la nación donde surgió esta pandemia, y “entre las grandes economías mundiales es el único país en haber tenido un crecimiento positivo en el 2020, superior al 2%” (Blandón Ramírez, C., 2021). La empresa SinoVac desarrolla el fármaco CoronaVac, cuya eficacia ronda el 79,3%, el cual, hay que reconocer, no ha tenido un buen despegue en esta carrera y ha sido objeto de cierta incertidumbre, sobre todo en países como Brasil. Sin lugar a dudas, la más mediática de todas, a nuestro juicio, por ser quizás la primera en darse a conocer en el mundo es la rusa Sputnik V, la cual ha mostrado mejores números y su eficacia ronda el 91.4%. Ya está autorizada su uso y se viene aplicando en muchos países de todos los continentes; en ella está puesta la esperanza mundial.

No obstante, en la publicación de Infobae, se declara que los proyectos más esperanzadores son Pfizer, Moderna y Oxford; no se contemplan los demás candidatos vacunales estando todos en Fase III de ensayo clínico.

En América Latina, Cuba es el único país en la producción de este tipo de medicamento y con amplia trayectoria en este aspecto avalada por la alta eficacia en el tratamiento a distintas enfermedades y con resultados superiores a las vacunas anteriormente

mencionadas. La Isla ha presentado y con números alentadores 5 candidatos vacunales: Soberana I, Soberana II, Soberana Plus, Abdala y Mambisa como parte de sus “medicamentos biológicos innovadores para el tratamiento de COVID-19”. (BIOCUBAFARMA, 2020). Sin descartar la posibilidad de “que puede tributar no solo a la población cubana, sino también a la de otros países, porque se van a necesitar muchas cantidades de vacunas” (Cubadebate, 2021). Con ello, Cuba dejaba clara la posibilidad de brindar la ayuda y asistencia a los países que la necesiten, contrario a la política de muchas potencias europeas. (Cubadebate, 2021).

La buena noticia es que todos los candidatos vacunales, tanto los cubanos como los del resto del mundo, tienen unos porcentajes altos de eficacia y sus resultados son verdaderamente alentadores, por lo que sería ideal concretar, materializar, hacer mucho más efectivo y competente el mecanismo COVAX impulsado por la OMS y la Comisión Europea pero, como es natural en estos casos, no ha estado exento de polémicas, controversias y obstáculos: la carencia de fondos, la no aceptación por parte de potencias que buscan la preponderancia ante otras, como la guerra comercial entre EE. UU. y China bajo la administración de Donald Trump; insuficiente coordinación en la distribución del medicamento, la falta de infraestructura en muchos países de bajos recursos para la conservación del fármaco, entre otras dificultades de la iniciativa, que parece condenada al fracaso.

Escepticismo y desconfianza ante la vacuna

Por consiguiente, con la propia dinámica de la aparición de la vacuna, se suceden sospechas, temor, prejuicio, criterios infundados y campañas mediáticas que pudieran derivar en conflicto hacia lo interno de los países. En tales circunstancias aparecen constantemente mensajes, memes y *fake news* en las redes sociales contra la vacunación y se genera la incertidumbre hacia qué fuentes son confiables para encontrar información sobre las vacunas.

Fig. 2. Representa conflicto entre EE UU y China.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) publicó los Mitos y Hechos sobre las vacunas contra la COVID-19, desde donde responden a preguntas frecuentes de la población sobre este sensible tema, que van desde el embarazo y su relación con los fármacos, si genera realmente anticuerpos contra el virus, si existe la posibilidad de una reinfección, si provoca por sí misma la Covid-19, cuál sería el tiempo de inmunidad ante la enfermedad, entre otros muchos aspectos, fenómeno mediático que le han denominado en varias naciones como Infodemia.

Si de campaña contra alguna inyección se trata, hay que hacer referencia obligada a la Sputnik V, por ser la pionera y por comprobarse rápidamente su utilidad y efectividad, la cual fue objeto de ataques de muchos medios de prensa que en principio lanzaron campañas de desacreditación contra el fármaco, pues lo consideraban prematuro y de bajo precio. Una muestra de ello es lo publicado por el diario Clarín de Argentina, que consideraba que el fármaco: “no convence ni en Rusia” (Vizzotti, C., 2020), un criterio totalmente unilateral, partiendo de la idea que ni los propios rusos afirmaban esto.

Por su parte Infobae planteaba: “es una vacuna rápida” o era “una victoria cantada antes de tiempo”

(Blanco, D., 2020); el medio mexicano SDP Noticias.com se refirió como “oscuro detalle del adenovirus” (Aguilar, I., 2021) y que el medicamento estaba “sin datos detallados y claros”; El Financiero, tan hostil como los anteriores, habló de “una caja de Pandora” (Rudnitsky, J., 2020) y que era una “vacuna apresurada”; por su parte la senadora mexicana Lily Téllez en su cuenta de Twitter expresó: “es la vacuna barata, por eso la eligió el gobierno” (@LillyTellez., 2021). En la práctica es real que cuesta menos pero eso no significa que la creación de la inmunidad no sea óptima.

En España, uno de los territorios que registraba los niveles más altos de infección y letalidad, el influyente diario El País hizo referencia a “la vacuna de Putin” o que “tiene de novedoso haberse saltado todas las normas” (Sampedro, J., 2020); El Confidencial mencionó el “nacionalismo, propaganda y mucho humo” (Villareal, A., Barragán, C. & Cid, G., 2020). Por supuesto que tratándose de Rusia, en Estados Unidos no se iban a quedar callados y las reacciones iban a ser parecidas, The New York Times publicó: “más allá de estupidez” o “vacuna apresurada” (Zimmer, C., 2020); el canal de noticias CNN dijo que “es una vacuna muy publicitada” (Fox, M., 2020), The Washington Post por su parte consideró es un “empujón agresivo”

y lo calificó como “alarmas disparatadas” (Tharoor, Ishaan., 2021) así como otros tantos medios hegemónicos fueron reacios a la Sputnik V desde el principio.

Pero todo esto cambió diametralmente a partir del informe publicado por la prestigiosa revista médica británica The Lancet, luego de una investigación con alrededor de 20 000 personas, de ellas más de 2000 mayores de 60 años, donde se constató la efectividad del medicamento ruso, y los resultados de la tercera fase del fármaco desestimaron esta campaña y casi todos los medios de prensa anteriores redireccionaron su postura. Tal es el caso de Infobae, que hizo alusión al porcentaje elevado de efectividad sin efectos secundarios; El Clarín reconoció que “la vacuna rusa tiene una eficacia superior al 91%” (Clarín.com, 2021) y muchos de los medios mencionados anteriormente tomaron esta publicación de The Lancet para certificar la calidad de la vacuna rusa, por lo cual es curioso ver cómo esta campaña rusófoba se deshizo por sí sola, pues las evidencias científicas derribaron la propaganda.

Durante mucho tiempo, antes de la Unión Soviética incluso, han existido campañas contra todo lo ruso por parte de las élites anglosajonas y sus seguidores, pero esta realidad científica validada por The Lancet, sumado a la ineficiencia, ineficacia y chantaje de las corporaciones farmacéuticas contra la Unión Europea en sus entregas y plazos, han servido para demostrar no solo la efectividad de la vacuna rusa sino que sirve para la salud pública mundial, y por eso es tan importante este estudio en The Lancet, el cual considera la Sputnik V como muy efectiva al 100% de los pacientes graves, puede combatir las nuevas cepas del virus, genera más anticuerpos, protección duradera, no causa alergia y los efectos adversos son leves, entre otras ventajas del fármaco.

Al respecto, el expresidente boliviano Evo Morales en su cuenta de Twitter escribió: “Grandes consorcios subestimaron la ciencia y la tecnología rusa e

hicieron campañas de desinformación político-mediatizada contra la Sputnik V, atentando contra la salud. Sin embargo, pruebas científicas confirmaron su alta eficacia y seguridad por encima de otras vacunas” (@evoespueblo, 2021)

Es verdaderamente creciente y significativo el número de países de Latinoamérica donde se ha registrado el fármaco ruso, entre ellos Argentina, Nicaragua, Perú, Brasil, Venezuela, México, Chile y Bolivia. El presidente argentino Alberto Fernández, además de hacer un análisis de las repercusiones económicas y sociales de esta adquisición y hacer referencia al pacto entre su país y Rusia, a raíz de la llamada telefónica entre los dos presidentes, la caracterizó como “la vacuna más codiciada por la humanidad”, y enfatizó que “hay 7.000 millones de personas esperándola. Eso supone un mercado impresionante. Todos anhelamos tener esa vacuna” (ámbito.com).

En el caso particular de los mexicanos, el Secretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell anunció “la adquisición de 24 millones de dosis del medicamento en un cronograma progresivo desde febrero hasta mayo”.

Cuba por su parte, cuenta con una amplia experiencia en este tema de producción de vacunas y es el primer país en América Latina en tener su propio medicamento, sin embargo, persiste también cierto escepticismo, en parte de la población, ante los candidatos vacunales desarrollados por el Instituto Finlay de Vacunas (IFV) y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) y se emiten criterios como “por qué no se compran las ya utilizadas en el mundo, para ir adelantando” o si no es “menos costoso para el país que producir las propias”, sin tener presente en esas declaraciones la real situación económica de la nación. Se trata de un problema de soberanía, del desarrollo de la ciencia cubana, la cual pone su empeño real en satisfacer demandas de la población, no de élites poderosas como en otras naciones y esto, por supuesto, es voluntad política del gobierno cubano.

Fig. 3. Los cinco candidatos vacunales cubanos.

La carrera por el acceso a la vacuna contra el SARS-COV 2

La Unión Europea estuvo, hasta febrero de 2021, en una elección complicada a partir de los resultados publicados por la revista británica *The Lancet*, pues solamente el 2% de su población (nada representativo) fue vacunada, sin embargo, algunos líderes europeos no han decidido aceptar la propuesta del fármaco por parte de Rusia, que se compromete a enviar hacia el bloque 100 millones de unidades ante el incumplimiento, retrasos e indecisión de farmacéuticas como AstraZeneca y Pfizer-BioNtech.

Al respecto Prensa Latina, en un artículo de enero de 2021 significó: “la UE entró en disputa con la farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca por el presunto incumplimiento de un contrato firmado para el suministro de unos 100 millones de dosis de la vacuna (...)La transnacional anunció que por problemas en la línea de producción se vería obligada a reducir en un 60 por ciento la cantidad pactada con el bloque para el primer trimestre del año”(Prensa Latina, 2021).

Sin embargo, ante este escenario Hungría, de manera unilateral, ha reaccionado y recibió la

vacuna rusa; Alemania, Francia y España han decidido no solo usar sino contribuir con la producción de la misma luego de ser aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Ángela Merkel, canciller alemana, al respecto planteó: “cualquier vacuna es bienvenida en la Unión Europea, pero solo estarán permitidas aquellas que proporcionen los datos necesarios de la EMA” (DW,2021), la cual ha estado en el foco de los medios debido a los retrasos del fármaco, el elevado número de contagios y la no respuesta a Rusia ante la propuesta. Los autores consideramos que lo imperativo para el bloque común en este momento no es de dónde proviene el medicamento sino llegar de forma más segura a más de 400 millones de ciudadanos.

Ahora bien, hay un aspecto más a destacar de estos fármacos y es lo referido al tratamiento preferencial en el proceso ya de inmunización, pues contrario a lo que muchos afirman, el personal de salud de los centros de atención y las personas consideradas “vulnerables”, debieron ser los primeros en ser vacunados, con vista a disminuir los contagios y las muertes por el virus, sin embargo, la verdad está en que no ha sido así en muchos países, por ejemplo

en Ecuador, donde el ministro de Salud Juan Carlos Zevallos decidió vacunar primero a su familia y no precisamente con el fin de servir de ejemplo a la población. En España se dio a conocer cómo altos cargos públicos ejercieron su influencia para ser vacunados prioritariamente, Perú ha sido objeto de escándalo por la vacunación irregular de alrededor de 487 funcionarios, hecho que ha generado una fuerte polémica dentro y fuera del país, catalogada por medios de prensa como “vacunagate” (BBC New Mundo, 2021).

En otros países han crecido las denuncias por la injusta distribución del fármaco; ese es el caso de Estados Unidos de América donde se denunció que la población afroamericana está siendo vacunada con mucho retraso; en Brasil los ciudadanos más poderosos han buscado beneficiarse por su cuenta con el producto farmacéutico; en Bélgica muchos profesores han sido excluidos de la lista prioritaria del antídoto, lo que ha generado un creciente descontento entre ellos y han amenazado incluso con declararse en huelga.

Otro elemento a considerar es que a la par de los ejemplos anteriores, se han generado estafas y esto es tan preocupante como lo anterior, no solo por un problema ético, sino de amenazas a las finanzas y a la salud de las personas. Cabe destacar como en México fueron detenidas seis personas por vender en el estado de Nuevo León vacunas falsas (Chio, J., 2021); otro fraude es el ocurrido en Brasil denominado: “inyecciones de aire” (Cubadebate, 2021), donde engañaban a los ancianos con jeringuillas vacías en vez de dosis contra el coronavirus; en Ecuador se decidió cerrar una clínica clandestina por vender 70 000 dosis de una vacuna falsa cobrando 15 dólares por ella y se insistía que se debían aplicar un ciclo de tres dosis (@MunicipioQuito, 2021).

Además de los anteriores ejemplos de fraude, corrupción y estafas se suman las manifestaciones de vandalismo, cabe citar: en Estados Unidos un sanitario destruyó a propósito 600 dosis de la vacuna por

aquello del “microchips impuesto por los rusos al fármaco” (El periódico.com, 2021), teoría de conspiración de la cual habíamos comentado anteriormente. En Chile se produjo un robo de vacunas (Prensa Latina, 2021); en Brasil unos vándalos produjeron un corte de electricidad provocando la pérdida de la cadena de frío tan necesaria para la conservación del medicamento afectándose alrededor de 133 dosis del producto (Viga, R., 2021). Se ha hecho noticia también el caso de la legisladora estadounidense acusada de vender tratamientos contra el coronavirus utilizando células madres falsas; todo esto hace más difícil la vida de las personas no solo por el elevado riesgo de contagios sino por esta avalancha de fraudes.

Lo anterior es resultado de la creciente puja por las vacunas contra el coronavirus. Es importante señalar que la distribución no ha sido de forma equitativa en muchos países, como resultado de la desigualdad en el mundo actual, la cual se hace más evidente en este momento de crisis debido a la pandemia. De acuerdo con la Agencia Francesa de Prensa (AFP) y según la califican ellos como “fuentes oficiales”, los países ricos del G20 albergan solo al 10% de la población mundial y han sido beneficiados con el 45% de las dosis contra la Covid-19 administradas hasta ahora. El mismo informe declara que 9 de cada 10 dosis se aplican en países con resultados altos o medio altos (France24.com, 2020). Hasta febrero de 2021, habían sido beneficiados alrededor de 107, dato insignificante a nuestro juicio teniendo en cuenta la emergencia en que nos encontramos y que casi el 25% por ciento de la población vive en países que aún no se vacunan.

La preferencia por las vacunas es otro aspecto a considerar en esta puja planetaria por la adquisición del medicamento. En ese sentido América del Norte, Europa, Israel, Japón, Nueva Zelanda y los países del Golfo han optado mayoritariamente por las vacunas desarrolladas por Pfizer-BioNtech y la Moderna; las dosis producidas por Oxford-AstraZeneca son igualmente usadas en la India, Marruecos y Sri

Lanka; la polémica y mediática Sputnik V se viene administrando, como ya hemos señalado, en Rusia, Venezuela, Argentina, Argelia, Irán y Hungría por citar algunos; las dos vacunas chinas desarrolladas por Sinopharm se están aplicando en los Emiratos Árabes, Seychelles, Barein, Egipto, Zimbabwe y Serbia; la de Sinovac se viene administrando en Brasil, Indonesia y Turquía, mientras el medicamento estadounidense producido por Johnson & Johnson, el único del mundo del que se implementa una sola dosis, se lleva a la práctica en Sudáfrica.

Por su parte, el director de la OMS, Tedros Adhanom criticó a los países de altos ingresos no solo por acaparar vacunas sino por socavar el camino para que las naciones más pobres puedan comprarlas a través del mecanismo COVAX; en este sentido apuntó que “algunos países de ingresos altos se están acercando a los fabricantes para obtener más vacunas, lo que está afectando los acuerdos con COVAX e incluso la cantidad designada para COVAX se redujo debido a esto”. (Voz de América, 2021).

En términos de precios y ganancias los autores consideramos que esta “nueva gallina de los huevos de oro” ya está dando cifras significativas para las farmacéuticas implicadas, como es el caso de Pfizer-BioNtech, la cual anunció que las ventas, solo en lo que va de año, rondan los 15 000 millones de dólares. Las demás vacunas, luego de su salida al mercado, pueden superar esta cifra al alcanzar un volumen mayor de ventas. El margen de ganancias es difícil de determinar para los laboratorios, ya que los precios, tecnología y estrategia utilizadas varía mucho de una empresa a otra; la anglosueca AstraZeneca declaró que mientras exista la pandemia fijará su precio en 2.16 dólares la unidad, o sea, el precio de fabricación.

En cualquier caso, la pandemia, entre sus tantas consecuencias políticas, económicas, sociales, culturales, ambientales e ideológicas ha hecho cuestionar el modelo económico tradicional y muchas de las repercusiones de la crisis generada por la enfermedad no será tan

fácil resolverlas con la implementación del proceso de vacunación global, ni por la voluntad de COVAX, ni la iniciativa de ningún gobierno.

Las potencias en conflicto por la supremacía del medicamento

Mucho se ha hablado en este trabajo de las relaciones entre las potencias capitalistas actuales, las cuales, en vez de coordinar los esfuerzos con el objetivo de alcanzar la inmunización mundial, han puesto todo su empeño en monopolizar el acceso a la vacuna contra el SARS-CoV 2 y darle un matiz político al asunto y no humanitario como requiere. Al respecto, BBC fue enfático al decir que “varias potencias como Estados Unidos, China, Rusia y Reino Unido están midiendo el poder de sus capacidades científicas e invirtiendo lo que sea necesario para encontrar una vacuna que haga frente al virus” (Barría, C., 2020) y ya hemos observado lo que representa esta obsesión desmedida por alcanzar la mayor cantidad de vacunas, bien sean de uno u otros laboratorios, porque los convenios de muchas de estas potencias han sido con varias farmacéuticas y esto no resolverá el problema, todo lo contrario, acentuará la crisis.

De conflictivas pueden caracterizarse las relaciones entre China y Estados Unidos durante el mandato de Donald Trump, pues ambas potencias han protagonizado una guerra comercial mutua con repercusiones en todos los ámbitos.

Desde el propio descubrimiento del virus, la administración Trump arreció su campaña contra la nación asiática, culpándola de la diseminación global de la enfermedad. A inicios del año 2021, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió investigar en el propio territorio chino, el posible origen del SARS-CoV 2, iniciativa que fue aceptada rápidamente por el gobierno; en ese contexto los estadounidenses dijeron que “es imperativo que tengamos nuestro propio equipo de expertos en China” (Mason, J. 2021) cuestión esta paradójica, partiendo de la

idea que durante el período presidencial de Donald Trump determinaron abandonar la OMS. En nuestra consideración, quizás en circunstancias distintas hubieran tenido la posibilidad de participar en dicha investigación.

Es entonces que, a través de medios de difusión que le son afines, llevan adelante su campaña provocativa contra China. Un caso es, por ejemplo, el del medio Vox al decir que “China explota cruelmente la pandemia que ayudó a causar” (Benegas, P., 2020) o Forbes al plantear “Trump exige que China pague un precio alto por la COVID-19” (Walsh, J., 2020). Está el caso también de The Atlantic que tituló “China evita ser responsabilizada y trolea al mundo” (Applebaum, A., 2020).

La investigación de los expertos de la OMS en China para descubrir el verdadero origen, y el posterior informe emitido, concluyeron que “es poco probable que el virus provenga de un laboratorio” (Silva, D., 2021). Efectivamente, el origen de la infección es animal y no humano como se especulaba desde Estados Unidos fundamentalmente. Por su parte, el influyente diario The New York Times tituló “China se apunta una victoria de relaciones públicas después de la misión de la OMS en Wuhan” (The New York Times, 2021), o sea, reconocen que el gigante asiático abrió las puertas, mostró lo que tienen y logró convencer a los expertos, no obstante, y como parte de la guerra comercial, Estados Unidos sigue culpando a ese país pese a los datos del origen del fenómeno.

Y si tomamos en consideración otra evidencia de lo que sucede en cuanto a guerra comercial y coyuntura política entre Rusia y Estados Unidos, hay que tener en cuenta a CNN cuando, de manera clara, tituló “Rusia ofrece su ayuda a los EE.UU. con la vacuna de Covid-19. La respuesta es un ‘no’” (Chance, M., Ullah, Z. & Salama, V. (2020) en clara evidencia a su rechazo a todo lo ruso y como parte de la extendida en el tiempo Guerra Fría. En este mismo medio un alto funcionario ruso declaró: “hay un sentido general de desconfianza hacia Rusia del lado estadounidense y

creemos que las tecnologías —incluidas las vacunas, las pruebas y los tratamientos— no se están adoptando en Estados Unidos debido a la desconfianza” (Chance, M., Ullah, Z. & Salama, V. (2020).

Entre tanto, mientras seguimos a la espera de resultados palpables de una efectiva vacuna que logre inmunizar a la mayor parte de la población mundial, que lo pide a gritos, somos testigos de una disputa absurda y descontrolada por la hegemonía del medicamento.

CONCLUSIONES

La vacuna contra el coronavirus es un tema en desarrollo, cada día se producen muchísimas noticias y hay que estar constantemente actualizados, pero era conveniente reflexionar en este sentido, de ahí que se recomienda continuar profundizando en el tema, dada la variedad de matices que presenta.

Este es un buen momento, cumplido ya un año de la pandemia, de aunar voluntades por parte de estas compañías farmacéuticas, a partir de las experiencias acumuladas para consensuar una solución común, sin anteponer a este propósito los intereses políticos, económicos, supremacistas y de mercado, porque independientemente de las características particulares, climáticas, epidemiológicas, políticas y hasta culturales de cada país, la pandemia nos acecha y hay que salvar al ser humano y sus exigencias más urgentes, y el acceso desigual al producto farmacéutico puede frenar el desarrollo mundial.

Se viene apreciando un conflicto de intereses por las vacunas contra el SARS-COV 2 y se hace evidente en las redes sociales y los medios de prensa por los contenidos que tratan y la tergiversación sobre el tema y esto también es preocupante, razón por la cual es imperioso tomen más protagonismo en el asunto los organismos internacionales.

Sea cual sea la posición política de los países y los intereses económicos que persiguen, consideramos que el acceso a estos fármacos contra el coronavirus debe ser universal y no unilateral.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilar, Irma. (2021). *¿Por qué la vacuna Sputnik V nunca obtendría una recomendación favorable en la FDA?*. Recuperado de <https://www.sdpnoticias.com/columnas/por-que-la-vacuna-sputnik-v-nunca-obtendria-una-recomendacion-favorable-en-la-fda.html>
- Aktan, Sertac. (2020). *The Lancet publica estudio sobre la vacuna rusa contra el COVID-19: crea anticuerpos y es segura*. Recuperado de <https://es.euronews.com/2020/09/04/the-lancet-publica-estudio-sobre-la-vacuna-rusa-contra-el-covid-19-crea-anticuerpos-y-es-segura>
- AMLO. (2021). *Vacunas que llegan a México están en buen estado y no hay desperdicio: presidente, llama a rechazar noticias falsas*. Recuperado de <https://lopezobrador.org.mx/2021/03/12/vacunas-que-llegan-a-mexico-estan-en-buen-estado-y-no-hay-desperdicio-presidente-llama-a-rechazar-noticias-falsas/>
- Amnistía Internacional. (2020). *La lucha por una vacuna justa contra la COVID-19*. Recuperado de <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/12/the-fight-for-a-fair-covid-19-vaccine-explained/>
- Applebaum, Anne. (2020). *Artículo The Atlantic: Cómo China superó a la administración Trump*. Recuperado de <https://foropoliticaexterior.cl/articulo-the-atlantic-como-china-supero-a-la-administracion-trump/>
- Barría, C. (2020). *Vacuna contra la COVID-19. “Hay un juego político, económico y estratégico detrás de las vacunas que es una receta para el desastre.”* Recuperado de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-53618082>
- BBC New Mundo. (2021). *Coronavirus y “vacunagate” en Perú, claves del escándalo de la vacunación secreta de políticos y funcionarios*. Recuperado de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56114937>
- Benegas, P. (2020). *Cómo China explota despiadadamente la pandemia de coronavirus que ayudó a causar*. Disponible en <https://www.esdelatino.com/como-china-explota-despiadadamente-la-pandemia-de-coronavirus-que-ayudo-a-causar/>
- BioCubaFarma. (2020). *Medicamentos biológicos innovadores*. Disponible en: https://www.biocubafarma.cu/doc/c_productos_covid_es.pdf
- Blanco, D. (2020). *Según la ciencia Sputnik V puede transformarse en una “vacuna rápida” que descuide la seguridad*. Recuperado de <https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2020/11/06/segun-la-ciencia-por-que-sputnik-v-puede-transformarse-en-una-vacuna-rapida-que-descuide-la-seguridad/>
- Blandon, D. (2020). *¿Por qué China fue la única gran potencia con crecimiento económico en 2020?* Recuperado de <https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20210119-por-qu%C3%A9-china-fue-la-%C3%BAnica-gran-potencia-con-crecimiento-econ%C3%B3mico-en-2020>
- Brunet, R. (2021). *La vacuna contra el COVID-19, en el corazón de las estrategias geopolíticas*. Recuperado de <https://www.france24.com/es/asia-pacifico/20210129-vacuna-covid19-estrategias-geopol%C3%ADticas-poder-china>
- Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. (2021). *Mitos y hechos sobre la vacuna contra el COVID-19*. Recuperado de <https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html>
- Cubadebate. (2021). *Vacuna contra COVID-19 hecha en Cuba. ¿Para cuándo y para quién?* Recuperado de <http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/01/28/vacuna-contra-covid-19-hecha-en-cuba-para-cuando-y-para-quien/>
- Cubadebate. (2021). *“Vacunas de aire”. Denuncian en Brasil aplicación de inyecciones vacías a los ancianos*. Recuperado de <http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/22/vacunas-de-aire-denuncian-en-brasil-aplicacion-de-inyecciones-vacias-a-ancianos/>

- Chance, M. y Ullah, Z. (2020). *Rusia ofrece su ayuda a Estados Unidos con la vacuna de COVID-19. La respuesta es un "no"*. Recuperado de <https://cnnespanol.cnn.com/2020/08/14/rusia-ofrece-su-ayuda-a-ee-uu-con-la-vacuna-de-covid-19-la-respuesta-es-un-no/>
- Chio, Y. (2021). *Clausuran en Monterrey clínica que vendía vacuna COVID-19 falsas*. Recuperado de <https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/17/estados/clausuran-en-monterrey-clinica-que-vendia-vacunas-covid-19-sospechosas/>
- Clarín.com. (2021). *La vacuna rusa Sputnik V tiene una eficacia superior al 91% también en mayores de 60, según The Lancet*. Recuperado de https://www.clarin.com/sociedad/vacuna-rusa-sputnik-v-eficacia-superior-91-publico-prestigiosa-revista-the-lancet_0_w3N3dxr_3.html
- DW. (2021). *Merkel dice que "todas vacunas son bienvenidas en Europa tras los avances de la Sputnik V"*. Recuperado de <https://www.dw.com/es/merkel-dice-que-todas-las-vacunas-son-bienvenidas-en-europa-tras-avances-de-la-sputnik-v/a-56433877>
- Elperiodico.com. (2021). *Detenido un trabajador de un hospital de Wisconsin por destruir más de 500 dosis de la vacuna*. Recuperado de <https://www.elperiodico.com/es/internacional/20210101/detenido-trabajador-hospital-wisconsin-destruir-11430771>
- Fernández, A. (2020). *"Hay una guerra comercial desatada donde unos desacreditan a otros"*. Recuperado de <https://www.ambito.com/politica/guerra-comercial/alberto-fernandez-vacunas-contra-coronavirus-hay-una-desatada-donde-unos-desacreditan-otros-n5158711>
- France24. (2020). *Países ricos acaparan la mitad del futuro suministro de la vacuna COVID-19, dice Oxfam*. Recuperado de <https://www.france24.com/es/20200917-pa%C3%ADses-ricos-acaparan-la-mitad-del-futuro-suministro-de-la-vacuna-covid-19-dice-oxfam>
- Fox, M. (2020). *La vacuna contra el COVID-19 no puede ser segura y otras mitos*. Recuperado de <https://cnnespanol.cnn.com/2020/12/19/la-vacuna-contra-el-covid-19-no-puede-ser-segura-y-otros-mitos/>
- Infobae. (2020). *Precio, eficacia y conservación: fortalezas y debilidades de las vacunas de Pfizer, Moderna y Oxford*. Recuperado de <https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2020/11/24/precio-eficacia-y-conservacion-fortalezas-y-debilidades-de-las-vacunas-de-pfizer-moderna-y-oxford/>
- Téllez, L. (2021). <https://twitter.com/LillyTellez/status/1354079501110681606?s=19>
- Mason, J. (2021). *Casa Blanca analizará reporte de OMS que dice es improbable que COVID-19 venga de laboratorio chino*. Recuperado de <https://www.reuters.com/article/salud-coronavirus-casablanca-omsidL-TAKBN2A92QA>
- Monroy, J. (2021). *Gobierno federal adquirirá 24 millones de dosis de la vacuna rusa Sptunik V contra COVID-19*. Recuperado de <https://www.economista.com.mx/politica/Gobierno-federal-adquirira-24-millones-de-dosis-de-la-vacuna-rusa-Sputnik-V-contra-Covid-19-20210111-0115.html>
- Morales, E. (2021). <https://twitter.com/evoespueblo/status/1356639373807255553?s=19>
- Municipio de Quito. (2021). <https://twitter.com/MunicipioQuito/status/1354228019683012611?s=19>
- Prensa Latina. (2021). *Guerra de vacunas es otro capítulo de la saga post-Brexit*. Recuperado de <https://m.prensa-latina.cu/?p=22105/guerra-de-vacunas-es-otro-capitulo-de-la-saga-post-brexit/>
- Prensa Latina. (2021). *Investigan en Chile robo de vacunas contra COVID-19*. Recuperado de <https://m.prensa-latina.cu/?p=25816/investigacion-en-chile-robo-de-vacunas-contra-la-covid-19/>

- RT.com. (2020). *Alberto Fernández: “Hay una guerra comercial en torno a las vacunas contra la COVID-19”*. Recuperado de <https://actualidad.rt.com/actualidad/378379-alberto-fernandez-guerra-comercial-vacuna-sputnikv-covid>
- Rudnitsky, J. (2020). *¿Por qué la vacuna rusa contra el COVID.19 podría convertirse en una ‘caja de pandora’?* Recuperado de <https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/por-que-la-vacuna-rusa-contra-el-covid-19-es-una-caja-de-pandora>
- Sampedro, J. (2020). *La vacuna de Putin*. Recuperado de https://elpais.com/opinion/2020-08-12/la-vacuna-deputin.html?outputType=amp#aoh=16144736073383&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=De%20%251%24s
- Silva, D. (2021). *Misión de la OMS en Wuhan y expertos chinos concluyen que el coronavirus es de origen animal y que surgió en 2019*. Recuperado de <https://www.latercera.com/mundo/noticia/mision-de-la-oms-en-wuhan-y-expertos-chinos-concluyen-que-el-coronavirus-es-de-origen-animal-y-que-surgio-en-diciembre/Z7QOKFYP25B-2FKUWCEY24PBXKM>
- Tharoor, I. (2021). *¿Subestimamos la vacuna de Rusia?* Recuperado de <https://www.washingtonpost.com/world/2021/02/10rusia-sputnik-vaccine-underestimated/>
- The New York Times. (2021). *El mundo merece respuestas de China*. Recuperado de <https://www.nytimes.com/es/2021/01/26/espanol/opinion/china-coronavirus.html>
- Viga, R. (2021). *Río de Janeiro podría desechar cientos de vacunas COVID-19 luego de cortes de electricidad*. Recuperado de <https://www.reuters.com/articulo/salud-coronavirus-brasil-idLTAKBN29Y2JR>
- Villareal, A. y Barragán, C. (2020). *La verdadera receta de la vacuna de Putin. Nacionalismo, propaganda y mucho humo*. Recuperado de https://www.elconfidencial.com/mundo/2020-08-12/covid-19-vacuna-rusa-propaganda_2711395/
- Walsh, J. (2020). *Trump está exigiendo a China que pague un ‘precio alto’ por COVID-19*. Recuperado de <https://www.forbes.com/sites/joewalsh/2020/10/08/trump-is-demanding-china-pay-big-price-for-covid-19/>
- Voz de América. (2021). *La OMS denuncia que los países pobres no están obteniendo vacunas COVID-19*. Recuperado de <https://www.voanoticias.com/coronavirus/oms-paises-pobres-no-estan-obteniendo-vacunas-covid19>
- Zimmer, C. (2020). *El anuncio de una vacuna rusa a los expertos: “esto va mas allá de la estupidez”*. Recuperado de <https://www.nytimes.com/es/2020/08/12/espanol/ciencia-y-tecnologia/vacuna-rusia-coronavirus.html>